

BUXORO
DAVLAT
UNIVERSITETI
1930

“ZAMONAVIY PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR TENDENSIYALARI”

XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANI
TO'PLAMI

2024 - yil, 20 - aprel

www.buxdu.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA KAFEDRASI

**ZAMONAVIY PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR
TENDENSIYALARI**

**XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
2024-yil 20-aprel**

Buxoro – 2024

Shaxsiyat va xarakterni qanday bir-biridan ajratish kerak. Shaxsiyatni o'qish oson va biz hammamiz bu borada mutaxassismiz. Biz odamlarni kulgili, ekstrovert, baquvvat, optimistik, o'ziga ishongan, shuningdek, o'ta jiddiy, dangasa, salbiy va uyatchan deb baholaymiz - agar ular bilan birinchi uchrashganda bo'lmasa, keyin ko'p o'tmay. Garchi bu turdagi xususiyatlar mavjudligini tasdiqlash uchun bizga bir nechta o'zaro ta'sir kerak bo'lishi mumkin bo'lsa-da, biz ular borligiga qaror qilganimizda, biz odatda xulosalarimizni asoslash uchun yetarli ma'lumotlarni to'playmiz.

Boshqa tomondan, xarakterni topish uchun ko'proq vaqt ketadi. U faqat o'ziga xos va ko'pincha kamdan-kam hollarda o'zini namoyon qiladigan xususiyatlarni, halollik, fazilat va mehribonlik kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Ajablanarlisi shundaki, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shaxsiyat xususiyatlari asosan irsiyat bilan belgilanadi va asosan o'zgarmasdir. Boshqa tomondan, xarakterning eng muhim belgilari ko'proq moslashuvchan, ammo shuni ta'kidlash kerakki, katta kuch sarflamasdan emas. Xarakter xususiyatlari, shaxsiy xususiyatlardan farqli o'laroq, e'tiqodlarga asoslanadi (masalan, halollik va boshqalarga yaxshi munosabatda bo'lish muhimmi yoki yo'q) va e'tiqodlarni o'zgartirish mumkin bo'lsa-da, bu ko'pchilik tushunganidan ancha qiyin.

Insonning hayotimizdagi muhim rollarga (xodim, do'st, sevgilisi, turmush o'rtog'i) muvofiqligi to'g'risida mulohazalarni shakllantirishdagi muammo shundaki, biz hammamiz jozibali shaxsiy xususiyatlarni kuzatish va ulardan ijobiy xarakter xususiyatlarining mavjudligini ishlab chiqarish uchun g'ayrioddiy moyillikka egamiz, ya'ni, agar kimdir ochiqko'ngil, o'ziga ishongan va qiziqarli bo'lsa, biz ularni halol, axloqiy va mehribon deb o'ylashimiz mumkin).

Biz ongsiz ravishda ikkita asosiy sababga ko'ra shaxsiyatni xarakterga bog'lashga moyilmiz: biz o'zimizga yoqqan odamlarni yoqtirishni xohlaymiz va insonning xarakterini baholashning eng ishonchli usuli - bu mashaqqatli va vaqt talab qiluvchi. (Aslida biz odamlarni xarakterlari haqida ishonchli xulosalar chiqarish uchun xarakterli vaziyatlarda kuzatishimiz kerak. Masalan, agar kimdir osonlikcha yolg'on gapirayotganini kuzatsak, biz hatto bir misolda ham ular shunday qilganiga amin bo'lishimiz mumkin. O'tmishda va kelajakda ham shunday qiladi, chunki kelajakdagi xatti-harakatlarning eng yaxshi bashoratchisi o'tmishdagi xatti-harakatlardir.)

Buning sababi, bizni osonlikcha yolg'on gapirish yoki haqiqatni aytish kabi narsalarni qilishga undaydigan e'tiqodlar bizda doimo mavjud. Vaziyat ularni kuzatilishi mumkin bo'lgan harakatlarga undaydigan tarzda qo'zg'atmaguncha, ular "harakatsiz" qolishlari mumkin, lekin ular kamdan-kam hollarda ataylab yashirinadi. Shu o'rinda savol tug'iladi: vaziyat ularni to'liq namoyon etishini kutmasdan, bunday e'tiqodlarni ko'rishning bir yo'li bormi?

Bir so'z bilan aytganda - ha. Siz xarakterini ochmoqchi bo'lgan odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashish orqali emas, balki siz o'z xarakterini ochmoqchi bo'lgan odamlarni biladigan odamlar bilan gaplashish orqali. Shuning uchun, masalan, dono istiqbolli ish beruvchilar har doim ma'lumotnomalarni chaqirishadi.

Biroq, biz qilganimizdan so'ng, bo'lajak xodimlar ular haqida yaxshi gapirishlarini kutishgan ma'lumotnomalarni taqdim etishlaridir. Demak, hiyla-nayrang, eng to'g'ri mulohazalarini halollik bilan ochib berishga majburlash uchun mo'ljallangan odamning murojaatlari bo'yicha savollar berishdir.

Nima muhimroq, xarakter yoki shaxsiyat?

Xarakter - bu shaxsiyatning jihati. Bu ish, ijtimoiy doiralar, faollik va jinoyatchilik kabi hayotning asosiy qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Bu sizning hayotingizdagi ko'plab

tanlovlaringizni belgilashi mumkin. Bu shaxsiy maqsadlar va munosabatlarning natijasini aniqlashda ham muhim bo'lishi mumkin. Xarakterni sizning mohiyatingiz sifatida ko'rish mumkin, sizning shaxsingiz esa bu mohiyatni qanday ifodalashdir. Shu nuqtai nazardan, ular o'zaro bog'liqdir.

Umuman olganda, shaxsiyat va xarakter o'rtasidagi farq shundan iboratki: Shaxsiyat sizning tashqi tomondan kim ekanligingizni yoki dunyoda qanday ekanligingizni ko'rsatadi, xarakter sizning ichingizdagi narsalarni ochib beradi. Bular insonning munosabati va xulq-atvoriga bevosita bog'liq bo'lganligi sababli, ko'pchilik bu ikkisi o'rtasida osongina chalkashib ketishadi.

Yuqoridagi fikrlarni ko'rib chiqqandan so'ng, shaxsiyat xarakterdan farq qiladi, chunki shaxsiyat tashqi qobiqni aks ettiradi, xarakter esa ichki shaxsni ko'rsatadi. Agar siz o'zingizning shaxsiyatingiz va fe'l-atvoringizni birlashtirsangiz, natijada siz haqiqatda kimligingiz ma'lum bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev “Milliy Taraqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko'taramiz ”.- Toshkent, “Uzbekiston”, 2019 y
2. Sh.M.Mirziyoyev “Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir”-Toshkent, “Uzbekiston” , 2018 y
3. E. G'.G'oziyev “Umumiy psixologiya”- Toshkent, “Uzbekiston”, 2010 y
4. Sh.R. Barotov “Psixologik xizmat” – Toshkent, “Uzbekiston”, 2018 y
5. A.V.Petrovskiy “Umumiy Psixologiya” – Toshkent “Uzbekiston” 1992 y
6. <https://www.verywellmind.com/how-are-character-and-personality-different-764453418>
7. <https://testbook.com/key-differences/difference-between-personality-and-character>

JADID ABTURAUF FITRATNING SHAXS KAMOLOTIDAGI IJTIMOYIY QARASHLARI

Ahmadova Zebiniso Shavkatovna

*Buxoro innovatsiyalar universiteti dotsenti,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Qomusiy olim davlat va jamoat arbobi, Abdurauf Fitrat amirlik hududida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarni faqat qog'ozga tushiribgina qolmasdan, ularga faol siyosatchi, sifatida o'z munosabatini bildirib kelgan. Mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida yuz bergan voqea-hodisalarni xolis baholab, o'zining ilmiy maqolalari, risola va asarlarida keng tadqiq qilib borgan.

Samarqandlik jadidlar tomonidan 1917-yilning 15-aprelidan boshlab “Hurriyat” gazetasi chiqa boshlaydi. Gazetaning 1918-yilgi 27-sonidan to oxirgi 87-sonigacha Abdurauf Fitrat muharrirlik vazifasini bajargan.

“Hurriyat” gazetasida Abdurauf Fitratning “Bir o'zbek yigitining tilidan” (o'sha gazeta, 18-avgust) badihasi nashr qilingan bo'lib, unda Vatan bosh-oyog'i yalang, tanasida adadsiz qamchi izlari, ko'ksidagi yaralaridan qon toma-yotgan holsiz, darmonsiz ayol timsolida tasvirlangan. Bu timsol, bu xayol “o'zbek yigiti”ni tushida ham, o'ngida ham ta'qib qilgan. O'zbek yigiti “g'amli ona — muqaddas Turon”dan ayrilmoqni o'zi uchun o'lim, uning uchun

o'Imoqni esa tiriklik hisoblagan va uni uni qutqarishga qasam ichgan: "Ustimga ilonlar emas, shaytonlar qo'shini kelsa, oyog'imga zanjirlar emas, jahannam ilonlari sorilsa, yana sen sari choparman. Dunyoning butun balolari boshimga to'kilsa, zulm cho'lining temir tikonlari ko'zlarimg'a kirsas, yana seni qutqaraman. Men sening uchun tirildim, sening uchun yasharman, sening uchun o'lurman!.. O'lim sening o'liming istaganlarga, nafrat seni ko'mgani kelganlarga!"

Boshqa bir maqolasida esa "sharafi talangan, nomus-e'tibori, imon-vidjoni oyoq osti bo'lgan, yurti ulog'i, o'chog'i yot qo'llarga tushgan" avlod nomidan sohibqiron Amir Temurdan panoh so'ragan.

Shu gazetaning 1917-yil 49-sonida "Xabarlar" ruknida 25-oktabrda Qishki saroyning egallanishi va Muvaqqat hukumatning qamoqqa olinishi munosabati bilan Fitratning "Rusiyada yangi bir balo bosh ko'tardi - bolshevik balosi!" degan qaydini ko'rish mumkin. Mutafakkir so'ngroq bu voqeani "Yurt qayg'usi" sifatida baholadi.

1917-yil 15-noyabrda Lenin va Stalin imzo chekkan "Rossiya xalqlari huquqlari deklaratsiyasi"dagi "millatlarning o'z taqdirlarini o'zlari belgilash huquqi", "barcha milliy va milliy-diniy imtiyozlar va cheklanishlarni man etish" haqidagi bayonot bir chetda qolib ketdi. Turkistonning 98 foizini tashkil etuvchi 10 million musulmonlarning xohish-irodasi bilan hech kim hisoblashmadi. Aksincha, "musulmonlarni o'lka oliy inqilobiy organiga kiritish" mumkin emas deb topildi. Mana shunday bir sharoitda 26-noyabrda Qo'qonda o'lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi ochildi. Unda o'lkaning turli shaharlaridan 203 vakil ishtirok etdi. Muhimi shundaki, yig'in milliy va diniy cheklashlardan holi bo'ldi. Hay'atga saylanganlar orasida yevropaliklar ham bor edi. 27-noyabr kechda qurultoy tarixiy qaror qabul qilib, Turkiston muxtoriyatini tuzgan. Fitrat Turkiston muxtoriyatini yuksak e'tirof etib, u e'lon qilingan 27-noyabr tunini "milliy laylatulqadrimiz" deb atadi: "Ellik yildan beri ezildik, tahqir etildik. Qo'limiz bog'landi, tilimiz kesildi. Og'zimiz qoplandi. Yerimiz bosildi. Molimiz talandi. Sharafimiz yemuruldi. Nomusimiz g'asb qilindi. Insonligimiz oyog'lar ostig'a olindi. To'zimli turdik, sabr etdik. Kuchga tayangan har buyrug'ga bo'yunsunduk. Butun borlig'imizni qo'ldan berdik. Yolg'iz bir fikrni bermaduk, yoshunturduk, imonlarimizga o'rab saqladuk. Bu -Turkiston muxtoriyati!

Mahkama eshiklaridan yig'lab qaytganda, yoruqsiz, turmalarda yotganda, yirtg'uch jandarmaning tepkusi bilan yiqilg'anda, yurtlarimiz yondurulg'onda, dindoshlarimiz osilg'onda ongimiz yo'qoldi. Miyamiz buzuldi. Ko'zimiz yog'dusiz qoldi. Biror narsani ko'rolmadik. Shul chog'da tushkun ruhimizni ko'tarmak uchun, shul qop-qorong'u dunyoning uzoq bir yerinda oydin bir yulduz yalqillab turar edi. Biror narsaga o'tmagan ko'zimiz shuni ko'rar edi. Ul nima edi?- Turkiston muxtoriyati!"

"Hurriyat" gazetasida Fitratning Buxoro amirligidagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga bag'ishlangan maqolalari ham chop etib borilgan. Uning "Buxoro ulamosi" maqolasida ulamolarning jamiyatni boshqarishdagi o'rni, harakatlari, ularning mamlakatda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga nisbatan munosabatlari va qarashlari, shu bilan birga o'zining rahbarligida jadidlarning talabi bilan amir tomonidan qozikalon Burhoniddin, rais Abdullaxo'ja Sadur va mufti Askar Masnaf maxdumlarning qatl ettirilgani, ularning o'rniga esa Muhammad Sharif maxdumning - qozikalon va Abduhamid maxdumning - rais etib tayinlanganligi haqidagi ma'lumotlar yoritilgan.

"Hurriyat" gazetasining 1918-yilgi 62-sonida "Buxoroning holi" maqolasi chop etilgan bo'lib, unda amirlikdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatga ta'rif bergan holda, jadidlarni jiddiy harakatga chorlab, shunday yozgan: "Endi Buxoro yoshlari uchun lozimdirkim "bayonnoma –

hamma bunga ko‘mak etmak” shiorini miyalaridan chiqarg‘aylar. Buxoro inqilobini istar esalar, inqilobchilarga yarashur harakatlar qilg‘aylar. Yaxshi so‘zlar bilan, tavozelar bilan, yolvorishlar bilan Buxoro hukumatini yo‘lga kelturmak bo‘lmas. Zolimlarning bir tabiati bordir: “Qochganga - quvar, quvganga - qochar”. Zolimlarning shu tabiatlarini, shu “ahvoli - ruhiyalari”ni ko‘zda tutmayin harakat qilaturganlar xato yo‘ldadirlar, zarar ko‘rarlar. Qo‘rqmayin, tortinmayin keskinroq harakat qilmoq kerak”.

Shu gazetaning 75-sonida e‘lon qilingan “Buxoroda inqilob” nomli maqolasi esa keyinchalik A. Fitrat tomonidan yozilishi rejalashtirilgan risolaning boshlang‘ich bobidir. “Hurriyat” gazetasini chop etish taqiqlanganligi sababli ushbu risola oxiriga yetkazilmagan va keyinchalik ham alohida shaklda yoki boshqa vaqtli nashrlarda e‘lon qilinmagan. Bu maqolada A. Fitrat 1917-yil 7-aprelda e‘lon qilingan amir manifesti, unga nisbatan Buxoro ulamolari va yoshlarining turli xil munosabatlari natijasida amirlikda yuzaga kelgan qaltis vaziyatni yoritib, tahlil qilishga harakat qiladi va shunday yozadi: “Dunyo hodisalar o‘chog‘idir” – demishlar, bu to‘g‘ri so‘z. 28 fevralda Russiyada hurriyat bo‘ldi. Imperator Nikolay II taxtdan tushirildi. Konsul Miller Kogondan Buxoroga kelib, “Naminol” hovlisida o‘tirdi. Xalq og‘ziga yangi bir so‘z tushib qoldi: “Buxoroda hurriyat bo‘lar ekan. Buni yoshlar bilagi bilan rus konsulxonasi qilar ekan”. Aprelning 7-sida amirimiz birinchi bayonnoma chiqardilar. Aprelning 8-sida Buxoro yoshlari boydoq chiqarib muborakbod qildilar. Mullalardan bir jamoa chiqib, shul boydoq chiqorg‘onlarni kofir deb o‘ldirmoqchi bo‘ldilar. Hukumat amri bilan yoshlarning birini tutib, 75 tayoq urdilar. Aprelning 9-sida qo‘shbegi odamlari yoshlarning uylarini bosdilar. Topganlarini keltirib, “obxona” degan rutubatli bir mahbusda qamadilar va ikkitasini yana hukumat amri bilan 75 tayoq urdilar. Yoshlar qochib Kogonga chiqdilar. Abdulhamidxon raislikdan tushdi. Masnad maxdum rais bo‘lib ketdi. Samarqanddan rus soldatlari kelib, obxonadagi yoshlarni qutqardi.

Mana shular bir-ikki haftada bo‘lib o‘tgan hodisalar. Har biri bir ma‘no. Men aniq bilamanki, shul ishlarning haqiqat hikmatlaridan ruslar bilan yoshlar va Buxoro beklaridan boshqa kimsa xabardor bo‘lmadi. Buxoro xalqi na mullabachchalari, na sahroyilari, na kosiblari bu qorong‘i voqealardan biror narsa anglayolmadilar. To‘g‘ridir: har yonga yugurdilar, istamaymiz, o‘ldiramiz, g‘azo qilamiz, dedilar. Nimani istamadilar, kimni o‘ldirmoqchi bo‘ldilar, kimning g‘azosiga chiqdilar? Bularni anglaganlari yo‘q! Mana bu risolani shularni anglatmoq uchun qo‘shimcha oldim. Negakim, tilagim xalqqa haqiqatni anglatmoqdir.

Haqiqatni butun ochib anglatmak uchun bu risolani 3 bo‘lakka tartib etdim: 1. Buxoroning holi;

2. Fitna soatlari;

3. Yoshlarning tilaklari.

Shu bilan risola yakunlanmasdan qolib ketgan. Risolaning “Buxoroning holi”, - deb nomlangan birinchi qismi bo‘yicha ayrim maqolalar chop etilgan. Biroq “Fitna soatlari”, - deb nomlangan - ikkinchi, “Yoshlarning tilaklari”, - deb nomlangan uchinchi qismi hech qaerda e‘lon qilinmagan.

“Ulug‘ Turkiston” gazetasining 1918 yil may oyida chop etilgan 98-sonida e‘lon qilingan “Buxoro yoshlari to‘g‘risida” nomli maqolasi F. Kolesov voqealaridan keyin Yosh buxoroliklar boshiga tushgan musibatlar va ushbu harakat a‘zolarining tarqalishga majbur bo‘lganliklari oqibatida tashkilotning bo‘linib ketishi haqida ma‘lumot beradi.

Muhajirlikdagi jamiyat a‘zolarinig taqdiri xususida A. Fitrat quyidagilarni xotirlaydi: “Buxorodan yolg‘iz jonlarini olib qochgan 200 dan ziyod jamiyat a‘zolari Samarqandga kelgach, hollari yomonlashdi. Och va yalong‘och qoldilar va hatto ba‘zilari tilanchilik qilurga majbur

bo'ldilar. Hollarini so'ragan bo'lmadi. Raislariga buyuk bir e'timod ko'rsatib, sabr ila o'tirdilar". Fayzulla Xo'jayev Ijroiya komitetning 4 a'zosini olib, Toshkentga jamiyat a'zolari ehtiyoji uchun yordam so'rab, F. Kolesov huzuriga ketadi. 1-2 kundan so'ng, Samarqandga qaytib kelgan F. Xo'jayevning 4 a'zosidan ikkitasi jamiyat a'zolidan chiqib ketgani ma'lum bo'ladi. A. Fitrat bu holatdan hayratga tushganlarini e'tirof etib, so'ngra F. Xo'jayev yoshlar ehtiyoji uchun Kolesovdan 10000 so'm olgani, jamiyat a'zolaridan 40 kishini Toshkentga olib ketish uchun saylab qo'ygani, qolganlarga 50 so'mdan "aqcha" berib, uning "Har kim o'zining chorasini ko'rsin", - degan so'zlarini qayd etib o'tadi.

Yana Toshkentga qaytib ketgan F. Xo'jayev 3-4 kundan so'ng bir partiyadoshini yuborib, 40 kishini Toshkentga chaqirtiradi. Maqoladagi ma'lumotlarga qaraganda, Toshkentga keltirilgan 40 kishini bir necha kun vagonlarda saqlagandan so'ng bir kvartiraga tiqib qo'yadilar.

Komitetdan katta pul evaziga har bir kishi uchun yarim qadoqdan non hamda juda ham kam miqdorda choy va qand berilgan. Buning natijasida jamiyat a'zolari orasida norozilik holatlari kelib chiqqanini A. Fitrat quyidagicha izohlaydi: "Zulm isyonning onasidir". Zulmga qarshi isyon chiqarmoq odam bolalarining tarbiyatlarida bordir. Fayzulla Xo'janing bu harakatlaridan mamnun qolmag'an a'zolar orasida ba'zi so'zlar, shikoyatlar chiqa boshlamish. Shul asnoda ba'zilari komissar Kolesov tarafidan Fayzulla Xo'jaga berilgan aqchanning 10000 tugul 30000 ekanini sezmishlar. Ochlar orasida e'tirozlar ko'payib ketmish". Maqolada bu e'tirozlardan keyin F. Xo'jayev jamiyat a'zolariga kundalik nonlarini ham bermay qo'ygani, ochlikdan "dod" - deb kelganlarga: "O'z orangizdan e'tirozchilarni chiqarsangizlar non olib berarmiz, yo'qsa yo'q" - deb javob bergani va bu taklif bilan yangi bir ixtilof va nizoga sabab bo'lganini aytib o'tadi.

Fitratning yozishicha, Samarqanddagi yoshlarning ahvoli Toshkentdagilarnikidanda yomonroq bo'lib, ular ochlikdan o'lim to'shagiga tushadilar. Bu holatni F. Xo'jayevga yetkazish uchun Toshkentga kelgan muallim Ato afandi Toshkentdagi yoshlarning qo'rqinchli hollarini ko'rib, F. Xo'jayevdan butun umidini uzadi va komissar Obidovga murojaat qiladi. Ahvolni o'nglatib, Toshkentdagi jamiyat a'zolariga yer topib beradi va ularni oziq-ovqat bilan ta'minlaydi.

Ushbu vaziyatdan so'ng F. Xo'jayev iste'foga chiqariladi, jamiyat yangi bir idora hay'atini saylaydi. Muallim Ato afandi o'z yonidan 300 so'm berib, Samarqandda qolgan harakat a'zolarini ham Toshkentga keltiradi hamda ularni joy va oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Fitratning yozishicha, eski hay'at idorasida 10 kishi bo'lib, F. Xo'jayev iste'foga chiqarilgach, uning ikki a'zosi yangi hay'at idorasiga o'tadi, to'rttasi shu harakatga sherik bo'ladi, bir nafar a'zosi esa o'z ixtiyori bilan yangi jamiyatga muxolif bo'lib qoladi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, A. Fitratning "Buxoro yoshlari to'g'risida" nomli maqolasi "Ulug' Turkiston" gazetasining 94-sonida e'lon qilingan "Turkiston va Buxoro hodisalari" nomli maqolaga izoh sifatida yozilgan bo'lib, unda muallif maqolada berilgan bir-biriga zid jummalarni ko'rsatib, bu maqola F. Xo'jayev tomonidan emas, balki ahvoldan butunlay xabarsiz kishi tomonidan yozilganini ta'kidlab, bunday maqolafurushlarga qarata; "O'zlarining mantiqsiz maqolalari bilan chorasi mumkin bo'lmagan ixtilolarga sabab bo'lmasliklarini" iltimos qiladi.

Abdurauf Fitratning davriy nashrlarda chop etilgan maqola va risolalari bilan tanishib chiqib shuni anglash mumkinki, u mamlakatning ijtimoiy-siyosiy xayotida yuz bergan voqea-hodisalarni doimo xolis baholagan va haqiqatni yoritishga harakat qilgan. Shu bilan birga, o'z

MUNDARIJA	
3	<i>Obidjon Xamidov Xafizovich</i> Kirish so'zi
I-SHO'BA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYIK TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI	
5	Nazarov Akmal Mardonovich Rivojlantirish psixologik xususiyatlari
10	<i>Najmetdinova Nargiza Sayfetdinovna</i> Boshlang'ich sinflarga informatika fanini o'qitish metodikasi (1-sinflar misolida)
12	<i>Yelibayev Jaxanger Tungishebayevich</i> Bo'lajak psixologlarda empatiya shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari
14	<i>Jabborov Xazrat Xusenovich</i> Milliy tarbiya ijtimoiy-psixologik jarayon sifatida
17	<i>Tajibayev Shohruh Maqsudovich</i> Stress: nazariy asoslari, turlari va hayotda namoyon bo'lish shakllari
19	<i>Kudratov Akmaljon Ibodillayevich</i> Ijtimoiy jarayonlarning shaxs ma'naviy ehtiyojlari xarakteriga psixologik ta'siri
23	<i>Safarov Dilmurod Xalimovich</i> Maktab direktorlarining samarali boshqaruvini tashkil qilishda ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarning ahamiyati
26	<i>Ro'ziqulov Faxriddin Rasulovich</i> O'zbek oilasida ajralish muammosini o'rganishning hozirgi holati
28	<i>G'aybulloyev Alisher Asadovich</i> Bulling in schoolchildren socio-psychological mechanisms of normalization of behavior
32	<i>Rahmatova Nasiba Sobirovna</i> Xulq-atvorda va shaxslararo munosabatlarda irodani rivojlantirish
35	<i>Amonova Sanobar Xamidjonovna</i> Talabalar faoliyatida koping strategik hulq namoyon bo'lishining psixologik tavsiflari
37	<i>R.A.Abdurasulov</i> <i>G.S.Xudoyqulova</i> Ta'lim tizimida psixologik xizmatni samaradorligini oshirish masalalari
39	<i>Axmedova Zarrina Djamilovna</i> <i>Axtamova Ferangiz G'ayrat qizi</i> Onkologik kasalikka chalingan bemorlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari
43	<i>Haydarbek Hamdamov</i> Pozitiv psixologiya – yangi shakllangan maktab
46	<i>Д.Д. Шарипова</i> Формирование психогигиены межличностных отношений- эффективный путь социально-психологического и профессионального развития личности
48	<i>Raximova Indira Igorovna</i> <i>Abdumalikova Mashhura Xusan qizi</i> Himoya orderi- zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarning huquqiy kafolatidir

50	<i>Avezov Olmos Ravshanovich</i> <i>Najmidinova Guzal Axlitdinovna</i> Globallashuv sharoitida komil insonni tarbiyalash muammolari
52	<i>Rustamov Shavkat Shuxrat o'g'li</i> <i>Niyozova Zarina Otabek qizi</i> Talabalarni manipulyatsiya ta'siridan himoya qilishning ijtimoiy psixologik asoslari
55	<i>Olimov Laziz Yarashovich</i> <i>Ispandiyorova Gullola Otabek qizi</i> Sud psixolog ekspertining ijtimoiy-psixologik kompetentlikni o'rganish – psixologik muammo sifatida
58	<i>Ismatova Dilafruz Tuymuratovna</i> <i>Sayfullayeva Shahinabonu G'ayrat qizi</i> Bola faoliyatini tashkil qilishda oilaning roli hamda oilada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirish
60	<i>Шарипова Асаль Сарваровна</i> Исследование особенностей социально-психологической адаптации подростков, проживающих в семьях с насилием
63	<i>Nuralieva Dildora Mamurjonovna</i> Shaxsga jamiyat ijtimoiy jarayonlarining o'zaro ta'siri tizimida oila va nikoh munosabatlarining ahamiyati
66	<i>Akramov Abdufattoh Shavkatovich</i> Sog'lom turmush tarzi muammolarining uslubiy asoslari
68	<i>Jumayev Ulug'bek Sattorovich</i> Tolerantlik – madaniyatlararo muloqot kompetensiyasining ko'rsatkichi sifatida
72	<i>Gaforov Shavkat Usmonovich</i> AHOLI SOG'LIGIGA MUHITNING TA'SIRI
75	<i>Panoyev Elshod To'ymurod o'g'li</i> Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining ijtimoiy-psixologik kompetensiyasi: muammolar va rivojlanish yo'llari
78	<i>Jo'rayev Qo'ldoshjon Ismatullo o'g'li</i> Talabalarda kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari
80	<i>Ubaydullayeva Naziraxon Fazliddinovna</i> Viktor franklning hayot va ijod yo'li: logoterapiyaning yaratilish tarixi
83	<i>Hikmatova Aziza Quvvat qizi</i> General understanding of the issue of stylistics and stylistic devices in english
	2-SHO'BA. PSIXOLOGIK XIZMAT NAZARIYASI VA AMALIYOTI
88	<i>Akramova Feruza Akmalovna</i> Farzand tarbiyasida ota-onalar mas'uliyatini oshirish zarurati va psixologik omillari
91	<i>Otajonova Odinaxon Alijonovna</i> Shogird kamolotida o'qituvchi murabbiyning shaxsiy va kasbiy fazilatlarining o'ziga xos ijtimoiy psixologik xususiyatlari
95	<i>Olimov Laziz Yarashovich</i> <i>Roziqova Munisa Fazliddinovna</i>

	Sud va tergov jarayonida psixolog kompetentligining o'ziga xosligi
99	<i>Maxmudova Zulfiya Mexmonovna</i> <i>Roziqova Munisa Fazliddinovna</i> Qo'riqlash xizmati xodimlari ijtimoiy-psixologik va kommunikativ kompetentligi
104	<i>Ramazonov Jaxongir Djalolovich</i> <i>Rajabova Sadoqat Xoliq qizi</i> Talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda adaptatsion psixologik muammolar
107	<i>Dehqonboyev Shohajahon Oybek og'li</i> Sud psixologik ekspertizasini o'tkazishga qo'yilgan talablar tahlili
110	<i>Maxmudov Obloqul Toxirovich</i> O'quvchilarni kasb tanlashga tayyorlashning psixologik ilmiy – amaliy masalalari
112	<i>Aktamov Shohzod Ravshan o'g'li</i> Zamonaviy psixologiyada liderlik muammosini o'rganishning ilmiy an'analari
114	<i>Gadoyeva Munira Muxammedovna</i> Oilada o'smirlik davridagi egoistlikning ijtimoiy -psixologik xususiyatlari
117	<i>Po'latova Madina Shavkatovna</i> <i>Khamidova Sitora Bobir qizi</i> Pedagogical and psychological determinants of the development of the attention of primary school students
121	<i>Axmadov Nazirjon Rahmat o'g'li</i> <i>Saksonova Mastura Sayotovna</i> Surunkali somatik kasalliklar bilan xastalangan bemorlar psixologiyasi
125	<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i> <i>Mardonova Marjona Orif qizi</i> Motivatsiya va motivlarni o'rganishning ijtimoiy psixologik xususiyatlari
128	<i>Kurbonova Dilfuza Samiyevna</i> Jamiyatda psixologiya va psixologik xizmatning o'rni
131	<i>Kamolova Sabrina Habibovna</i> Turli muassasalar va mahallalarda psixologik xizmat ko'rsatish sifati
134	<i>Sattarova Gulnora Ikromovna</i> <i>Primova Saxzoda Shomurodovna</i> Eshitishda nuqsoni bor bo'lgan o'smirlar hissiy va irodaviy sifatlarining korrelyatsiyasi
136	<i>Sattarova Gulnora Ikromovna</i> Jismoniy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'smirlarda hissiy-irodaviy sifatlarini belgilovchi faktorlar
	3-SHO'BA UYUSHMAGAN YOSHLARGA PSIXOLOGIK XIZMATNI KO'RSATISH USULLARI
142	<i>Saidov Azamat Ismoilovich</i> Oilada yoshlarning sog'lom turmush tarzi to'g'risidagi tasavvurlari shakllanishi muammosining ilmiy-nazariy asoslari
147	<i>Omonov Sherali Ibroxim o'g'li</i> Shaxsning pulga bo'lgan munosabatini shakllantiruvchi psixologik omillar

148	<i>Ostanov Shuxrat Sharifovich</i> <i>Hamroyev Jasurbek Umedovich</i> Sun'iy intellekt yordamida zamonaviy yoshlarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari
152	<i>Meyliyev Alpon Norqizil o'g'li</i> Intellektning shaxsiy rivojlanishdagi o'rni va ahamiyati
154	<i>Ro'ziyev Umar Muzafarovich</i> O'spirinlardagi ijtimoiy fobiya rivojlanishini korreksiyalashning psixologik jihatlari
158	<i>Nasirdinova Soliha Ravshanbek qizi</i> O'quvchilarda sanogen tafakkur namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari
161	<i>O'tamurodov Samandar G'ulom o'g'li</i> Sharq olimlarining axloqiy me'yor borasidagi fikrlari hamda o'smirlik davrida destruktiv xulq-atvor shakllanishining psixologik xususiyatlari
163	<i>Даукеева Айдын Оралбаевна</i> Акмеологические механизмы профессионально-творческого развития личности будущего учителя
165	<i>A. Даукеева</i> <i>X. Сайдахметова</i> Влияния личностных особенностей на развитие психологического стресса
167	<i>To'yumurodov Abdurahmon Shuhrat og'li</i> Harbiy xizmatchilarga psixologik xizmatda qo'llanadigan korreksion trening dastur
169	<i>Raxmatullaev Farhod Baxtiyor o'g'li</i> Talabalarda ilmiy tadqiqotchilik madaniyatini shakllantirish muammosi
171	<i>Ostanov Shuhrat Sharifovich</i> <i>Oripova Maftuna Umid qizi</i> Talabalarni kreativligini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari
175	<i>Turaxonov Abdukarim Eshkuziyevich</i> Ta'lim tizimidagi rahbar kadrlarning boshqaruv faoliyati va uning mazmuni
177	<i>Hakimova Fazolat Xoshimovna</i> <i>Axmedova Madina Shuxratjonovna</i> Psixologiyada xarakter va shaxsiyat muammosi
180	<i>Ahmadova Zebiniso Shavkatovna</i> Jadid Abdurauf Fitratning shaxs kamolotidagi ijtimoiy qarashlari
184	<i>Maxmudova Zulfiya Mexmonovna</i> <i>Samadova Nilufar Nodir qizi</i> Qo'riqlash xizmati xodimlari kompetentligining o'ziga xosligi
188	<i>Raxmatullaev Farhod Baxtiyor o'g'li</i> <i>Abdalimova Madina Shokir qizi</i> Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarning shakllanishi
191	<i>Kozimova Nigora Abduqahorovna</i> Shaxsda yuz beruvchi emotsional zo'riqlashlarni keltib chiqish sabablari va ularni oldini olish mexanizmlari
194	<i>Avezov Olmos Ravshanovich</i>

	Psychological analysis of the defense mechanism of teenagers in extreme situations
197	<i>Matkarimova Dilnavoz Fayratovna</i> Педагогическая психологическая младших школьников
	4-SHO'BA SHAXSNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK VA KASBIY RIVOJLANISH MUAMMOLARI
202	<i>Abira Amanovna Khuseynova</i> Socio-psychological aspects of the family
204	<i>Ganjiyev Feruz Furqatovich</i> <i>Izbullayeva Saodat Azamatovna</i> Bolalarning nutqiy rivojlanishida ijtimoiy-psixologik omillar ta'siri va ularning ahamiyati
207	<i>Norqo'ziva Dilrabo Sheraliyevna</i> <i>Qo'qon DPI Amaliy psixologiya kafedresi</i> O'quv faoliyati samaradorligi dinamikasiga ta'sir etuvchi nizolarning psixologik fenomenlari
210	<i>Abdullayeva Barno Sayfutdinovna</i> Uyushmagan yoshlarning psixologik qiyofasi va shaxs yo'nalganligi
214	<i>Салихов Шохрух Мансурович</i> Педагогико-психологические особенности формирования профессиональных навыков будущих учителей физической культуры
218	<i>Axmedova Zarrina Jamilovna</i> <i>Ruzimurodova Jasmina Ilyos qizi</i> Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni moslashuvining psixologik ahamiyati
221	<i>Akbarova Maftuna Ekinjon qizi</i> O'smirlarda psixologik barqarorlikni taminlashning asosiy omillari
224	<i>Nazarova Manzura Mustafo qizi.</i> Chet ellik talabalarining O'zbekiston ta'lim tizimiga ijtimoiy-psixologik moslashuvining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish metodlarni tanlash asoslari
227	<i>Sadilloev Odiljon Oripovich</i> Abduxoliq G'ijduvoniyning xojagon tariqatida komil inson shaxsi tarbiyasining tutgan o'rni
230	<i>Xamroyev Suhrob Raxmatovich</i> O'qituvchi-talabalar diadasida muloqot qiyinchiligining psixologik omillari
234	<i>Myxamedova Dilbar Gafurdjanovna</i> <i>Sayitova Nargiza Xikmatillo qizi</i> Bolalarda kognitiv bilish jarayoning rivojlanish xususiyatlari
237	<i>Mussayeva Muxlisa G'aybullayevna</i> Exploring the influence of the affiliate motive on adolescents' moral development
239	<i>Baqoyeva Maftuna Shuxratovna</i> Peer influences on bullying among school students
242	<i>Rustamov Shavkat Shuxratovich</i> <i>Nazarova Sevara Qaxramon qizi</i> Oila tipidagi bolalar uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiylashuvining psixologik xususiyatlari
244	<i>Nasipova Shaxnoza Muxiddinovna</i> Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy hissiy sohani rivojlantirishning ijtimoiy -

	psixologik xususiyatlari
246	<i>Ashrapov Nodirbek Namozovich</i> Pedagogical-psychological features of the formation of cognitive activity in adolescents
249	<i>Qodirova Dilnoza Murtazoyevna</i> Bo'lajak psixologlarda kommunikativ kompetentlik namoyon bo'lishining pedagogik-psixologik jihatlari
	5-SHO'BA AMALIYOTCHI PSIXOLOGLARNI ILMIY-INNOVATSION VA IJODIY FAOLIYATGA YO'NALTIRISH MUAMMOLAR
253	<i>Rustamov Shavkat Shuxratovich</i> Ilmiy innovatsion kompetentligini rivojlantirishning metodologik asoslari
256	<i>Muxammadiyeva Kamuna Orifxon qizi</i> Zo'ravonlikka duch kelgan oilalarning farzandlarida psixologik holatlar klassifikatsiyasi
258	<i>Harziyeva Shahnoza Rustomovna</i> Значение эмоционального интеллекта в социально-психологической адаптации подростков с девиантным поведением
261	<i>Tursunova Mohinur Bahadir qiz</i> Psychological characteristics of the psychologist`s professional activity in primary education
263	<i>Akhmadov Nazir Rakhmatovich</i> Socio-psychological causes of the phenomena of disadaptation in the behavior of adolescents
268	<i>Zaripova Zilola Erkin kizi</i> Религиозное образование и хадисы - как психолого-педагогический аспект формирования личности
270	<i>Rajabova Guzal Zarifovna</i> Роль фольклора и фольклориздания в развитии молодежи
273	<i>Murodova Mavjuda Rajabovna</i> Empatik qobiliyatlar rivojlantirish xususiyatlari
276	<i>Nusratova Mexriniso Baxshilloevna</i> Psixologlarda altruizmning o'ziga xos psixologik jhatlari
279	<i>Abdulloyev Komiljon Fayzulloyevich</i> Socio-psychological determinants of interaction in entrepreneurial activity
281	<i>Axmedov Farhad Fuqatovich</i> Профессиональные психологические проблемы у сотрудников органов внутренних дел
284	<i>Muxlisov Sodikdjon Sauidjonovich</i> Информатика в образовании ташкента-компетентная педагогика в образовании ташкента
285	<i>Ortiqov Sirojiddin Sa'dullaevich</i> Социально - психологические детерминанты формирования правосознания и знаний
288	<i>Umarova Dilora Turobovna</i>

	Refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishning nazariy konseptual asoslari
290	<i>Raxmatov Faxriddin Umarovich</i> Voyaga yetmaganlarda jinoiy xulq og'ishining psixoprofilaktik xususiyatlari
292	<i>Baxronov Abbos Faxriddin ugli</i> Педагогическая особенность развития личностных качеств борцов
294	<i>Fayziyeva Umida Asadovna</i> O'qituvchilar kasbiy sifatlarini rivojlantirishning pedagogik – psixologik xususiyatlari
297	<i>Рузиева Майрам Амриловна</i> Содержание и структура профессиональной готовности будущих учителей к вариативному обучению начального образования
300	<i>Еркаева Дилфуза Мухтар кизи</i> Повышение психологических характеристик учителя младших классов
302	<i>Avezov Olmos Ravshanovich</i> <i>Yodgorov Bobirjon Turobovich</i> Zamonaviy psixologiyaning dolzarb muammolaridan biri o'smirlarda o'quv faoliyatini rivojlantirishda motivatsiyaning o'rni
305	<i>Ostanov Shuhrat Sharifovich</i> <i>Xayriyeva Maxtobxon Farxodovna</i> O'smirlardagi emotsional zo'riqish muammosining ilmiy adabiyotlarda yoritilishi
308	<i>Abdullayev Shahzodjon Zokirjonovich</i> Psixologiyada reklama va uning shaxs xususiyatlariga bog'liqligini o'rganish an'analari
311	<i>Ostonova Lobar Rashid qizi</i> Boshlang'ich sinif o'quvchilarining o'quv faoliyatiga moslashuvida obrazli tafakkurning ahamiyati
314	<i>Миралимов Миржамол Юлдашевич</i> Современные концепции профилактики преступности среди несовершеннолетних